

**“JADIDLARNING MA’RIFIY FAOLIYATI:
G’OYALARI, MAQSADLARI, VAZIFALARI VA TURKISTON
TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN HISSASI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
M A T E R I A L L A R I**

**PROCEEDINGS
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE
“EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE JADIDS:
IDEAS, GOALS, TASKS AND THEIR CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF TURKESTAN”**

TOSHKENT 2023, 6-7-MART

**“JADIDLARNING MA’RIFIY FAOLIYATI: G’OYALARI,
MAQSADLARI, VAZIFALARI VA TURKISTON
TARAQQIYOTIGA QO’SHGAN HISSASI”**

MAVZUIDAGI XALQARO ILMİY-AMALIY KONFERENSIYA

M A T E R I A L L A R I

P R O C E E D I N G S

**OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE "EDUCATIONAL
ACTIVITIES OF JADIDS: IDEAS, GOALS, TASKS AND
CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF TURKESTAN"**

**2023, 6-7-MART
TOSHKENT**

UO'K: 66.3(50')
KBK: 323.1(092)(575.1)
H 31

“Jadidlarning ma’rifiy faoliyati: g’oyalari, maqsadlari, vazifalari va Turkiston taraqqiyotiga qo’shgan hissasi” xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari [to’plam] / mas’ul muharrir t.f.d., prof. B.V.Hasanov. – Toshkent: 2023. – 516 bet.

Mas’ul muharrir:
t.f.d., prof. B.V.Hasanov

Muharrirlar:
Bahrom IRZAYEV
Murod ZIKRULLAYEV
Zebuniso KAMALOVA
Muslim ALIJONOV

XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida Turkistonda vujudga kelgan jadidlik harakatining asosiy maqsadi jamiyat taraqqiyoti uchun lozim bo’lgan barcha sohalarda innovatsion g’oyalarni joriy qilish edi. Aynan shuning uchun ham Yangi O‘zbekistonda erkin fuqarolik jamiyati, huquqiy demokratik davlat barpo etishda jadidlarning gumanistik qarashlariga tayanilmoqda, ularning merosiga ma’naviy kuch-quvvat manbai sifatida alohida e’tibor qaratilmoqda.

Mazkur to’plam 2023-yil 6-7-martda Toshkent shahrida O‘zR VM huzuridagi Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi, Turkiy davlatlar tashkiloti, Respublika ma’naviyat va ma’rifat markazi hamda boshqa tashkilot va muassasalar hamkorligida o‘tkazilgan **“Jadidlarning ma’rifiy faoliyati: g’oyalari, maqsadlari, vazifalari va Turkiston taraqqiyotiga qo’shgan hissasi”** mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallarini o‘z ichiga olgan.

Unga kiritilgan maqolalarda Turkiston jadidchilik harakati va uning ma’naviy-ma’rifiy asoslarining mohiyati, jadidlarning xalq tafakkurini o‘stirish, ma’naviyatini boyitish yo‘lida olib borgan kurashlari, jadidchilik g’oyalarining Turkistonga tarqalishida milliy matbuot, badiiy adabiyot va teatrning ahamiyati va ularning ijodida Milliy istiqlol g’oyasining ifodalanishidagi o‘ziga xosliklarni o‘rganish nazarda tutilgan. Shuningdek, O‘zbekiston tarixining o‘ta murakkab va ziddiyatli davrining so‘nggi yillarda tarixchi, siyosatshunos, adabiyotshunos, faylasuf va boshqa soha mutaxassislari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarni to‘ldiradi va tarixan to‘g‘ri xulosalarga kelishga ko‘mak beradi.

To‘plam muqovasini bezashda O‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi, I-darajali davlat mukofoti sovrindori, professor Aliqulov Alisher mahmudovichning 2001-yilda ishlagan “Xalq qo‘zg‘olonlari va jadidchilik harakati” asaridan foydalanildi.

ISBN 978-9943-9607-3-2

JADID ADABIYOTSHUNOSLIGIDA MUMTOZ JANRLAR TALQINI

Dilrabo QOZOQBOYEVA,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent,

O'zbekiston Milliy universiteti (O'zbekiston)

Jadid adabiyoti namoyondalaridan nafaqat shoir, yozuvchilar va davlat va millat arboblari, balki, yirik adabiyotshunos olimlar ham etishib chiqqan. Jadid adabiyotshunos olimlaridan Abdurauf Fitrat, Vadud Mahmud, Abdurahmon Sa'diylarning adabiyotshunoslik borasidagi ilmiy izlanishlari mumtoz adabiyot va bugungi kun adabiyoti uchun yirik nazariy manba bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

XX asr boshlarida Ovro'pa tipidagi adabiyot nazariyalarini shakllantirish borasida Sharq poetika maktabiga qayta-qayta murojaat qilib, undagi omil va jozib sifatlarni o'rgangan olim Fitratning she'riy janrlar sharhiga bag'ishlangan qarashlari muhim ahamiyatga ega. "Zero, "Adabiyot qoidalari" mumtoz poetika bilan zamonaviy adabiyot nazariyasini tutashtiruvchi o'ziga xos ko'prik vazifasini o'tagani uchun ham bunday benazir vositaga tayangan holda o'tmish she'riyatiga nazar tashlash ham mumkin ekanini olimning nazariy qarashlarini asoslaydi"¹.

Aynan, Abdurauf Fitrat "Adabiyot qoidalari" va "Fors shoiri Umar Xayyom" asarlarida mumtoz adabiyot janrlaridan g'azal, ruboiy, qasida, tarji'band, tarkibband, masnaviy, musammatlar haqida qimmatli ma'lumotlarni beradiki, biz ushbu maqolamizda murakkab strukturali janrlardan bo'lgan qasida, masnaviy, musammatlarga olim Abdurauf Fitratning qarashlarini asos qilib olamiz.

Fitrat "Adabiyot qoidalari"da sochim va tizim haqida gapira turib, "o'zbeklarda-da tizim o'lehoivi ikki turli bo'lib qoldi: birinchisi, o'zimizning milliy vaznimiz bo'lg'an barmoq vazni, ikkinchisi, arab-fors o'lehoivi bo'lg'an aruz vazni. Bizda fors, arab aruzidag'i tizmalarning shakllari tubandagichadir" deya, avvalo, g'azal haqida ma'lumot berib o'tadi. So'ngra *murakkab strukturali janrlardan* biri bo'lgan *qasida* to'g'risida to'xtaladi: "G'azal yo'sunida tuzulib, o'n iki baytdan ortuq bo'lg'an tizmalarg'a qasida deyiladi. Qasida g'azaldan kengrakdir. Maxtashlar, maxtanishlar, tabiat tasvirlari, axloqiy fikrlar qasida yo'sunli aytiladi"². Fitrat qasidaga ta'rif berar ekan, bu janrda bizning o'zbek-chig'atoy adabiyotida qasida yo'li judayam kengaymagani, chiroylik o'rnaklari ozligini biroz tanqid qilib ketadi. "Fors shoiri Umar Xayyom"da esa qasidaga atroflicha, keng to'xtaladi: "Bir qofiya bilan aytilg'an uzun manzumalardan iboratdir. Adabiyot qoidachilari uning 12-15 baytdan ortuq bo'lushini lozim ko'radilar. Qasidalar, umuman, shoirning sevganini maqtash, bahor, kuz, qish kabi fasllarni tasvir qilish, axloqiy va falsafiy dasturlar berish bilan boshlanib bir hukmdorning, bir vazirning yoxud qandaydir bir to'rani maqtash bilan tamomlangan.

"Fors shoiri Umar Xayyom"da Fitrat masnaviy haqida anchagina keng va atroflicha to'xtaladi: "Masnaviy so'zi(ning) bizchasi ikilikdir. Bu shakl nazmda har iki misra'ning maxsus mustaqil qofiyasi shart bo'lmoq bo'lub, masnaviy atalishi ham shuning uchundir. Masnaviy shaklida bir asar yozmoqchi bo'lg'an shoir qasida va g'azalida bo'lg'ani kabi o'z asarini ma'lum birgina qofiya bilan yozishg'a majbur bo'lmaydi. Shuning uchun nazmning bu shakli shoirg'a ozodlik beradi. Turli

¹ Sharq mumtoz poetikasi: Manba va talqinlar. Nashrga tayyorlovchi, talqin va sharhlar muallifi H. Boltaboev; - T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. - B.10.

² Abdurauf Fitrat. Adabiyot qoidalari. Adabiyot muamllimlari va havaslilari uchun qo'llanma (nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi H.Boltaboev). - T.: O'qituvchi, 1995.- B.21-23. Keyingi misollar ham ushbu manbadan olindi.

hikoyalar, dostonlar, va'z-nasihatlarga oid uzun asarlar yozish uchun nazmning masnaviy shakli boshqa shakllarga qarag'anda qulayroqdir. Bu shakl forsiylarning burung'i milliy nazm shakllaridandir. Buning arab islomidan burung'i sosoniylar sulolasi zamonida sulolasi borlig'i ma'lum". Ko'rinadiki, Fitrat masnaviy haqida, batafsil ma'lumot berib o'tadi. Ayniqsa, Islom davridagi Eron shoirlardan eng eskilarining masnaviy shaklida dostonlar yozganlarini, Hijriy 4-asrda yashagan Bo'shago'r Abu Shakur Balxiy, Daqiqiy, Rudakiy va 5-asrda yashagan Asadiy va Firdavsiylar turli dostonlar yozganlarini, bu dostonlarning muhim qismi eroniylarning milliy qahramonlik dostonlaridan iborat bo'lib, arab istilosidan qutulgan eronliklar orasida milliy his, milliy tuyg'ular qo'zg'alishiga xizmat qilgani uchun bunday dostonlar Eron milliy burjuaziyasi tomonidan himoyalanganligini aytib o'tadi. Fitrat qahramonlik dostonlari haqida gapira turib, bu borada Firdavsiychalik shuhrat topganlar kamligini eslatadi: "Qahramon(lik) dostonini eng yuqori darajaga chiqarg'an shoir mashhur Firdavsiy (hijriy 411). Firdavsiydan keyin bu yo'lda asar yozish davom qilg'an bo'lsa ham Firdavsiydan yuqoriroq yoxud unga baravar keladigan bir shoir undan keyin forsiy adabiyot dunyosida etishmagandir".

Bu zamonlarda qahramonlik dostonlari bilan birga ishqiy dostonlar ham yozila boshlangan edi. Uning ilk namunasi Daqiqiyning ishq ham urush dostoni bo'lg'an "Vomiqu Uzro"sini, "Lug'ati Hofizi Ubahiy"da mashhur Rudakiyga nisbat berilgan ba'zi baytlardan uning ham mutaqorib vazni birla "Yusuf, Zulayho" yozganini gumon qiladi. Firdavsiyning ham "Yusuf, Zulayho" otli ma'lum bir dostoni borligi, biroq u "Shohnoma"si darajasida yuksak bir asar emasligini, ishqiy dostonlar o'zining eng yuqori bosqichiga milodiy 12-asrda yashagan mashhur Nizomiy bilan chiqa olganligini, Nizomiy o'zining "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin", "Haft paykar" kabi ishqiy dostonlari bilan bu yo'lda fors adabiyotiga abadiy esdaliklar bag'ishlay olganligini, Nizomiydan keyin bu yo'lni undan ilgariroq olib borish hech bir forsiy shoirga nasib bo'lmaganligini aytib o'tadi.

"Adabiyot qoidalari"da Fitrat *tarji'band va tarkibband* haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadi, biroq "Fors shoiri Umar Xayyom"da bu janrlar haqida ma'lumotlar uchramaydi. Tarji'band va tarkibband janrlari va ularning takomili haqida biz o'z tadqiqot ishlarimizda batafsil to'xtalganmiz¹.

Fitrat "Adabiyot qoidalari"da *musammatga* ham ta'rif beradi: "Uzun bir tizmani to'rtlik, beshlik, oltilik parchalariga ajratadilar. Birinchi parchasining hamma misra'lari qofiyadosh bo'ladi. Qolg'an parchalarining so'ng misra'lari ayricha qofiyadosh bo'lub, so'ng misralar esa birinchi parchaning qofiyasig'a boylanadir. *Musammat* necha turlik bo'ladi: 1) to'rt misra'liq bo'lsa murabba' (to'rtlik): 2) besh misra'liq bo'lsa muxammas (beshlik): 3) olti misra'liq esa musaddas (oltiliq) deyiladi..." –deya, Navoyi, Lutfiy, Husayniy, Komil, Rojiiy, Amiriy kabi ko'b chig'atoy o'zbek shoirlarining musammatlari (muxammas, musaddas, murabba'lari) borligini qayd etib o'tadi. Husayniyning Navoyi g'azaliga bog'lagan muxammasini misol tariqasida keltiradi.

"Fors shoiri Umar Xayyom"da Fitrat ayrim janrlarni keltirmaganligining sababini quyidagicha izohlaydi: "Biz fors she'rining shakl e'tibori bilan to'rt muhim qismg'a ayrilg'anin yozdik. Bu fors she'rining musammat, qit'a, mustazod kabi boshqa shakllarini eslamay qolg'animizdan emas, balki ularning ikkinchi darajada ahamiyatli hamda bizning mavzuimiz uchun judayam kerakli bo'lg'ani uchundir. Shuni ham aytib qo'yish kerakki, fors shoirlari bu shakllarning hammasi bilan ham mashg'ul bo'lganlar. Hammasida ham yozg'anlar, biroq ularning har shaklda yozg'anlari san'at nuqtai

¹ Kazakbaeva D. O'zbek mumtoz adabiyotida tarji'band va tarkibband janrlarining takomili. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. –Toshkent, 2022. – B. 13-33.

nazaridan bir darajada bo‘lmag‘an. Ba‘zilari masnaviyda, ba‘zilari qasidada, ba‘zilari g‘azalda, ba‘zilari ruboyida ustunlik qilg‘anlar”.

Yuqoridagi fikrlar va faktlardan ma‘lum bo‘ladiki, adabiyotshunos-olim Abdurauf Fitrat Sharq mumtoz adabiyoti anlariga va ularning takomiliga befarq bo‘lmagan va har bir janr haqida ilmiy-nazariy fikrlarini misollar, iqtiboslar keltirish orqali asoslagan. Ushbu janrlarning o‘zbek adabiyotidagi va fors adabiyotidagi namunalari, ularning o‘xshash hamda farqli jihatlarining talqini, *murakkab strukturali janrlardan qasida, masnaviy, musammatlar* haqida bildirilgan fikrlari ayniqsa, bugungi kunda adabiyot nazariyasi, mumtoz adabiyotshunoslik, jadid adabiyotshunosligi va zamonaviy adabiyotshunoslik uchun katta ilmiy-nazariy noyob manba bo‘lib hisoblanib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

Abdurauf Fitrat. She‘rvashoirliq. // Ishtirokiyun. - 1919. – 24-oktyabr.

Abdurauf Fitrat. Adabiyot qoidalari. Adabiyot muamllimlari va havaslilari uchun qo‘llanma (nashrga tayyorlovchi, so‘zboshi va izohlar muallifi H.Boltaboyev). – T.: O‘qituvchi, 1995.– B.21-23.

Abdurauf Fitrat. Fors shoiri Umar Xayyom. Tanlangan asarlar (nashrga tayyorlovchi H.Boltaboyev). – T.: Ma‘naviyat, 2000. - B.136-142, 200-201.

Kazakbayeva D. O‘zbek mumtoz adabiyotida tarji‘band va tarkibband janrlarining takomili. Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2022. – B.155.

Sa‘diy A. Amaliy ham nazariy adabiyot darslari. – T.: O‘rta Osiyo Davlat nashriyoti, 1924. – B. 168-171.

Vadud Mahmud(nashrga tayyorlovchi B.Karimov). – T.: Ma‘naviyat, 2007. - B.160.

Sharq mumtoz poetikasi: Manba va talqinlar. Nashrga tayyorlovchi, talqin va sharhlar muallifi H. Boltaboyev; - T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – B. 10.